

SUMÁRIO EXECUTIVO

ATENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: QUALIDADE DOS EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS

Autores: Beatrice Carvalho, Carmen Andrea Carneiro da S. Souza, Emanuel Felix de Souza, Rita de Cássia Vassoler, Vanessa de Oliveira Pinto, Ana Sara Semeão de Souza, Thais de Andrade Vidaurre Franco e Rosana Chigres Kuschnir.

Autores: Beatrice Carvalho¹, Carmen Andrea Carneiro da S. Souza², Emanuel Felix de Souza³, Rita de Cássia Vassoler⁴, Vanessa de Oliveira Pinto⁵, Ana Sara Semeão de Souza⁶, Thais de Andrade Vidaurre Franco⁷ e Rosana Chigres Kuschnir⁸.

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Carvalho, B.; Souza, C.A.C.S.; Souza E.F.; Vassoler, R.C.; Pinto, V.O.; Souza, A.S.S.; Franco, T.S.V. e Kuschnir, R.C. *Atenção ao Câncer de Colo de Útero no Estado do Rio de Janeiro: Qualidade dos Exames de Citopatológicos*. Sumário Executivo, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14811627.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Mestre em Educação Profissional em Saúde, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

³ Mestrando em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Especialista em Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, Universidade de São Paulo (USP).

⁵ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Professora Colaboradora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Sumário

APRESENTAÇÃO	3
IMPACTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO	4
O RASTREAMENTO COMO PRIORIDADE PARA A PREVENÇÃO	6
LABORATÓRIOS DE CITOPATOLÓGICOS: CENÁRIO DE ANÁLISE	7
MÉTODOS	11
QUALIDADE DA COLETA DOS EXAMES CITOPATOLÓGICOS	12
QUALIDADE DOS LABORATÓRIOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS	15
CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
REFERÊNCIAS	20

APRESENTAÇÃO

A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer tem como um dos principais componentes a detecção precoce do câncer, envolvendo os níveis primário e secundário da atenção à saúde da população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No caso do câncer de colo do útero, o rastreamento tem sido nos últimos anos uma estratégia importante na detecção precoce deste tipo de câncer.

Em 2013, foi lançada a Portaria número 3.388, de 30 de dezembro de 2013¹, que redefiniu a Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (Qualicito) no âmbito da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e estabeleceu indicadores de monitoramento cujos dados podem ser obtidos no Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) onde os gestores do SUS que podem avaliar o desempenho dos laboratórios públicos e privados prestadores de serviço para o SUS.

Nesse sentido, o presente documento traz a avaliação da qualidade dos exames citopatológicos do colo do útero realizados pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) entre 2019 e 2021. Foram avaliados indicadores de monitoramento relacionados à qualidade da coleta de exames citopatológicos do colo do útero e dos laboratórios que realizam o exame no ERJ para o SUS.

O que se espera com este documento é fornecer subsídios técnicos para a gestão estratégica do SUS no ERJ, auxiliando na priorização e monitoramento das ações de qualidade do rastreamento do câncer de colo do útero no Estado, otimizando recursos e reduzindo a carga de mortalidade da doença na população.

Este sumário executivo é produto do Estágio de Prática Profissional do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

IMPACTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

Globalmente, o câncer do colo do útero (CCU) continua a ser um dos cânceres mais comuns entre as mulheres, sendo o quarto mais comum, depois do câncer de mama, colorretal e pulmão. Estima-se que, em todo o mundo, haja aproximadamente 604.000 novos casos de câncer cervical, com 342.000 mortes, anualmente².

A maioria dos novos casos e mortes (aproximadamente 85% e 90%, respectivamente) ocorrem em populações de países de baixa e média renda (LMIC), onde é o terceiro câncer mais comum entre as mulheres².

No Brasil, excluídos os de tumores de pele não melanoma, o CCU é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Para o ano de 2023 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa um risco considerado de 15,4 casos a cada 100 mil mulheres³.

Em 2023, a região Sudeste ocupa a quinta posição entre as regiões do país em termos de incidência de CCU, com uma estimativa de 12,9 casos novos a cada 100 mil mulheres³.

O ERJ ocupa a primeira colocação na incidência de CCU entre os estados da região Sudeste, com uma taxa de incidência ajustada de 11,8 casos a cada 100 mil mulheres para o ano de 2023³; e a segunda maior taxa de mortalidade por CCU entre os estados da região, com 4,8 óbitos a cada 100 mulheres, ficando atrás apenas do Espírito Santo⁴.

Ademais, as taxas de mortalidade por CCU são heterogêneas entre as regiões de saúde do ERJ, variando de 2,53/100mil na região Noroeste a 5,56/100mil na região Metropolitana I (Figura 1).

Figura 1 - Taxas ajustadas de mortalidade por CCU segundo regiões de saúde ERJ a cada 100.000 mulheres em 2021. ERJ, 2021

Fonte: Atlas on-line de mortalidade - INCA, 2022.

O RASTREAMENTO COMO PRIORIDADE PARA A PREVENÇÃO

O CCU é considerado evitável por causa das medidas de prevenção primária (vacina contra o HPV) e secundária (rastreamento) altamente eficazes. Enquanto a vacinação contra o HPV visa prevenir a neoplasia cervical ao prevenir a infecção pelo HPV, o rastreamento visa detectar precocemente lesões pré-cancerosas cervicais prevalentes, como NIC de alto grau e adenocarcinoma in situ, e tratá-las efetivamente para prevenir o câncer invasivo e diminuir as taxas de mortalidade por câncer cervical. Portanto, deve continuar sendo uma prioridade para a prevenção do câncer cervical por várias décadas^{5,6}.

Entretanto, é fundamental para um programa de rastreamento que o exame realizado possua uma boa qualidade técnica, especialmente aqueles laboratoriais ou de histopatologia. Do ponto de vista epidemiológico não é produtivo implementar um programa de rastreamento

de citopatologia de papanicolau se não houver bom padrão de qualidade no laboratório que faça as análises ou se os resultados obtidos não forem confiáveis.

Por se tratar de um método subjetivo, a citologia requer treinamento, experiência e boas condições de trabalho do examinador. Além disso, a realização dos exames citopatológicos requerem profissionais capacitados, com diferentes qualificações e grau de responsabilidade⁶.

Nessa perspectiva a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas estabeleceu indicadores de monitoramento por meio da Portaria número 3.388, de 30 de dezembro de 2013¹. A Qualicito consiste no acompanhamento e avaliação de padrões de qualidade do exame citopatológico do colo do útero pelos gestores do SUS, e do desempenho dos laboratórios prestadores de serviços para o SUS.

LABORATÓRIOS DE CITOPATOLÓGICOS: CENÁRIO DE ANÁLISE

O ERJ possui 92 municípios divididos em 9 regiões de saúde, a saber: Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana. Em 2022, no ERJ 35 laboratórios realizavam exames citopatológicos no SUS. Destes, 15 são públicos, 15 privados e 5 sem fins lucrativos (Figura 1).

Os laboratórios públicos em sua maioria estão concentrados na região metropolitana I. A região da Baía de Ilha Grande não tem nenhum laboratório, já a região noroeste fluminense conta apenas com um laboratório privado e a região norte fluminense tem 4 laboratórios (Figura 1).

Dentre os 35 laboratórios que realizam exames de citopatológico no ERJ, apenas 25 possuem SISCAN implementado (Quadro 1).

Quadro 1 - Relação laboratórios que realizam exames de citopatológico com SISCAN implantado. ERJ, 2022

Região	Município	Laboratório
Baixada Litorânea	Cabo Frio	Centro de diagnóstico citológico
Médio Paraíba	Barra Mansa	Prevlab laboratório e serviços médicos Ltda me
	Pinheiral	LASCLA
	Piraí	Hospital Flávio Leal
	Valença	Laboratório Dr Ulisses R Dias
	Volta Redonda	Laboratórios Reunidos Dr Tullio Rezende
	Volta Redonda	Policlínica da Mulher Dr Julio Pereira Gomes -
Metro I	Belford Roxo	Policlínica da Mulher Prof Fernanda Bicchieri Soares
	Duque de Caxias	Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias
	Mesquita	Laboratório Municipal de Mesquita
	Rio de Janeiro	IFF Fiocruz
Metro II	Itaboraí	Laboratório de Análises Clínicas Anatomy
	Itaboraí	Laboratório Dr Pablus Grion Ltda
	Itaboraí	Laboratório São João Batista
	Maricá	Laboratório PH
	Niterói	Hospital Universitário Antônio Pedro
	Niterói	Policlínica de Espem Ata Saúde Da Mulher Malu Sampaio
	São Gonçalo	Santos Araujo Laboratório
Noroeste	Itaperuna	Laboratório Cipa
Norte	Campos dos Goytacazes	Hospital Dr Beda
	Campos dos Goytacazes	Hospital Escola Alvaro Alvim
	Macaé	Laboratório de Citopatologia
	S. F. de Itabapoana	Laboratório de Patologia Clínica Argeu Oliveira S C Ltda
	São João da Barra	Santa Casa de Misericórdia de São Joao da Barra
Serrana	Teresópolis	Centro de Patologia de Teresópolis

Figura 2 - Distribuição espacial dos laboratórios de citopatológicos segundo natureza jurídica. ERJ, 2022

Fonte: CNES e IBGE, 2022.

Dos 10 laboratórios que ainda não possuem o SISCAN implementado no ERJ, todos estão situados na região de saúde Metropolitana I, em grande parte hospitais universitários. Entretanto, entre eles está o laboratório do Inca SITEC Serv. Citopatologia (público) e o Centro de Diagnóstico Laboratório de Imbariê de Duque de Caxias (privado) (Quadro 2).

Quadro 2 - Relação laboratórios que realizam exames de citopatológico sem SISCAN implantado. ERJ, 2022

Região	Município	Laboratório
Metro I	Duque de Caxias	CDL Centro de Diag. Laboratório de Imbariê
	Rio de Janeiro	AFIP RJ
		Hospital Federal do Andaraí
		Hospital Mario Kroeff
		Maternidade Escola da UFRJ
		MS Hospital de Ipanema
		MS HSE Hospital Dos Servidores Do Estado
		MS INCA Sitec Serv Citopatologia
		UERJ Hospital Univ Pedro Ernesto
		UFRJ Instituto de Ginecologia

Fonte: Coordenação de Saúde da Mulher – SES/RJ, 2022 e CNES, 2022.

A Figura 3 mostra o fluxo de produção dos exames citopatológicos no Rio de Janeiro em 2019, segundo municípios encaminhadores e executores. É possível observar pontos centrais de execução dos exames de

citopatológico no ERJ. A maior parte da produção está direcionada para o município do Rio de Janeiro. Isso se deve, ao fato de o laboratório do INCA estar localizado no município do Rio de Janeiro. Esse laboratório é responsável pela execução de exames de 28 municípios do ERJ, segundo a Programação Pactuada Integrada (PPI).

Observa-se também, Cabo Frio (Baixada Litorânea), Campos dos Goytacazes (Norte), Itaperuna (Noroeste), Teresópolis (Serrana), Itaboraí (Metropolitana II), Valença e Volta Redonda (Médio Paraíba), como principais municípios executores. As regiões Centro-sul e Baía de Ilha Grande não tem municípios executores no fluxo de produção (Figura 3).

Figura 3 - Fluxo de produção de exames citopatológicos em 2019. ERJ, 2022

Fonte: SIA e IBGE, 2022.

MÉTODOS

Este sumário executivo traz os resultados da análise de qualidade dos exames citopatológicos do colo do útero realizados pelo SUS no ERJ. Foram utilizados os dados dos exames citopatológicos do colo do útero realizados entre 2019 e 2021, disponíveis no SISCAN.

Foram analisados indicadores relacionados à qualidade da coleta de exames citopatológicos do colo do útero:

- (i) Proporção de amostras insatisfatórias;
- (ii) Proporção de municípios que apresentam amostras Insatisfatórias em exames citopatológicos maiores ou iguais a 5%.

Também foram avaliados indicadores de monitoramento da qualidade dos laboratórios que realizam a leitura dos exames citopatológicos do colo do útero da rede SUS no ERJ, por meio dos seguintes indicadores:

- (iii) Produção anual;
- (iv) Índice de positividade;
- (v) Proporção de exames compatíveis com atipias de significado indeterminado escamosas (ASC) entre os exames citopatológicos do colo do útero;
- (vi) Proporção de resultados de Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL);
- (vii) Razão entre atipias de significado indeterminado em células escamosas (ASC) e lesões intraepiteliais escamosas (SIL) do colo do útero.

Os dados que compõem esta análise foram coletados em julho e agosto de 2022 e fazem parte dos resultados do Estágio de Prática Profissional do Mestrado em Saúde Coletiva. A seguir podem ser visualizados os resultados para cada um dos indicadores.

QUALIDADE DA COLETA DOS EXAMES CITOPATOLÓGICOS

❖ Proporção de amostras Insatisfatórias em exames:

Número de exames classificados com o campo “adequabilidade = insatisfatório”/número total de exames citopatológicos do colo do útero x 100.

Amostras insatisfatórias têm a leitura microscópica do esfregaço citológico prejudicada por material acelular ou hipocelular, presença de mais de 75% de sangue, piócitos, artefatos de dessecação, contaminantes externos e intensa superposição celular.

Este indicador permite avaliar e programar ações de capacitação de profissionais visando a otimizar recursos e

evitar perdas na adesão das mulheres à realização do exame.

❖ Proporção de municípios que apresentam amostras Insatisfatórias em exames:

Número de municípios com proporção igual ou mais que 5% de exames classificados como “insatisfatório”/número total de municípios x 100.

Espera-se que menos de 5,0% dos exames sejam classificados como insatisfatórios.

Este indicador está relacionado à qualidade da coleta do exame citopatológico do colo do útero, informando o percentual de municípios que apresentam deficiências neste procedimento, visando estratégias locais de aprimoramento.

Espe
apre
(≥5,

Figura 5 – Percentual de municípios* com amostras insatisfatórias $\geq 5\%$, segundo ano de realização dos exames. ERJ, 2022

2019

2020

2021

*Percentual calculado considerando no denominador o número de municípios com informação disponível no SISCAN, segundo ano de análise.

Fonte: SISCAN, 2022.

O percentual de municípios que apresentaram amostras insatisfatórias em exames citopatológicos do colo do útero maiores ou iguais a 5% aumentou entre 2019 (2,6%) e 2020 (4,2%), entretanto, encontram-se dentro do parâmetro de análise adequado. Em 2021, nenhum município com informação disponível apresentou resultados fora do parâmetro para este indicador (Figura 5).

Importante destacar que, a análise de qualidade da coleta do exame de citopatológico do colo do útero só pode ser realizada a partir de informações disponíveis no SISCAN. Em 2019, apenas 38 municípios do ERJ (41,3%) dispõem de informações no sistema. Esse percentual aumenta em 2020 para 48 municípios (52,2%) e em 2021 para 60 municípios (65,2%). Apesar do crescimento nos últimos anos, a qualidade do monitoramento deste indicador fica prejudicada por não representar a realidade de todo ERJ.

QUALIDADE DOS LABORATÓRIOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS

Os indicadores apresentados abaixo foram calculados por prestador de serviço por refletir a qualidade do laboratório de citopatologia. O monitoramento destes indicadores subsidia a programação de ações de capacitação de recursos humanos dos laboratórios.

❖ **Produção anual:**

Número de exames com satisfatórios realizados durante o período de um ano.

A habilitação de laboratórios do tipo I requer a comprovação de produção mínima de 15.000 lâminas/ano registradas no SISCAN.

⁹ Exames alterados: células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASC-US); células escamosas atípicas de significado indeterminado quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H); células atípicas de origem indefinida (AIO); lesão intraepitelial de

São considerados Laboratórios Tipo I os laboratórios públicos e privados que prestam serviço ao SUS, e que realizam exames citopatológicos do colo do útero.

❖ **Índice de positividade:**

Número de exames alterados em mulheres de 25 a 64 anos/número total de exames satisfatórios realizados em mulheres de 25 a 64 anos x 100⁹.

Expressa a prevalência de alterações celulares nos exames e a sensibilidade do processo do rastreamento em detectar lesões na população examinada.

baixo grau (LSIL); lesão intraepitelial de alto grau (HSIL); HSIL não podendo excluir micro invasão; carcinoma epidermóide invasor; atípicas em células glandulares, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor.

❖ **Proporção de exames compatíveis com atipias de significado indeterminado escamosas (ASC):**

Número de exames com resultado ASC-US e ASC-H/número total de exames citopatológicos do colo do útero x 100.

As categorias de resultado ASC não representam uma entidade biológica, mas sim uma dúvida diagnóstica. Espera-se que o seu valor seja inferior a 5,0%.

Em conjunto com o índice de positividade, permite avaliar a real capacidade de identificar lesões relevantes.

❖ **Proporção de resultados de Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL):**

Número de exames com resultado HSIL/número total de exames citopatológicos do colo do útero x 100.

Valores maior ou igual a 0,4% são esperados para esse indicador.

¹⁰ São considerados os resultados: Lesão intraepiteliais de baixo (LSIL) e alto (HSIL) graus. Não inclui lesões de alto grau em que não se pode afastar micro invasão.

Mede a capacidade de detecção de lesões precursoras (lesões de alto grau – HSIL), que representa o principal objetivo do rastreamento do câncer do colo do útero.

❖ **Razão entre atipias de significado indeterminado em células escamosas (ASC) e lesões intraepiteliais escamosas (SIL) do colo do útero:**

Número de exames com resultado ASC/ número de exames com resultado SIL¹⁰.

A categoria ASC não representa uma entidade biológica, mas sim uma mistura de diagnósticos diferenciais e dificuldades diagnósticas, não é um diagnóstico definitivo. Nesse sentido, espera-se que este diagnóstico seja reduzido ao mínimo.

Quadro 3 - Análise de qualidade dos laboratórios executores de exames de citopatológicos. ERJ 2021

Região	Município executor	Prestador De Serviço	Total exames satisfatórios	IP	% ASC	% HSIL	Razão ASC/SIL
Baixada Litorânea	Cabo Frio	Centro De Diagnostico Citológico - 3211614	72.029	3%	1%	0,3%	0,6
Médio Paraíba	Barra Mansa	Prevlab Laboratório E Serviços Médicos Ltda Me - 2293277	11.049	1%	1%	0,1%	6,4
	Piraí	Hospital Flavio Leal - 2267187	101	6%	5%	1,0%	5,0
	Valença	Laboratório Dr Ulisses R Dias - 2812738	15.396	3%	2%	0,4%	1,6
	Volta Redonda	Laboratórios Reunidos Dr Tullio Rezende - 0025097	13.106	1%	1%	0,0%	1,3
Metro I	Belford Roxo	Policlínica Da Mulher Prof Fernanda Bicchieri Soares - 6283179	6.432	1%	1%	0,2%	1,9
	Duque de Caxias	Centro Municipal De Saúde De Duque De Caxias - 2277603	2.493	9%	5%	0,9%	1,2
	Mesquita	Laboratório Municipal De Mesquita - 9210806	9.219	2%	1%	0,1%	2,4
	Rio de Janeiro	IFF Fiocruz - 2708353	1.447	3%	1%	0,3%	0,5
Metro II	Itaboraí	Laboratório De Análises Clínicas Anatomy - 6487831	9.144	1%	1%	0,0%	4,7
	Itaboraí	Laboratório Dr Pablus Grion Ltda - 6187722	6.412	22%	20%	0,0%	651,5
	Maricá	Pasteur - 7650752	168	4%	1%	0,6%	0,3
	Niterói	Policlínica De Espem Ata Saúde Da Mulher Malu Sampaio - 0012572	4.056	3%	2%	0,1%	3,0
	São Gonçalo	Santos Araújo Laboratório - 7165609	9.843	8%	6%	0,8%	2,5
Norte	Campos dos Goytacazes	Hospital Dr Beda - 2287285	59	2%	0%	0,0%	0,0
	Campos dos Goytacazes	Hospital Escola Álvaro Alvim - 2287447	17.295	9%	4%	1,2%	0,8
	Macaé	Laboratório De Citopatologia - 9920323	8.635	3%	2%	0,2%	2,3
	São João da Barra	Santa Casa De Misericórdia De São Joao Da Barra - 2286289	2.104	3%	2%	0,1%	6,6
Noroeste	Itaperuna	Laboratório CIPA - 2279282	12.560	4%	2%	0,5%	1,3
Serrana	Teresópolis	Centro De Patologia De Teresópolis - 2292505	8.526	2%	1%	0,4%	0,6

Fonte: SISCAN, 2022.

	Dentro do parâmetro		Abaixo do parâmetro, mas próximo ao valor estabelecido		Muito abaixo do parâmetro estabelecido
--	---------------------	--	--	--	--

Segundo a Portaria nº. 3.388, de 30 de dezembro de 2013, é recomendado, como critério de qualidade, que os Laboratórios Tipo I tenham a produção mínima de 15.000 (quinze mil) exames/ano. Entretanto, podemos observar que somente três laboratórios realizaram mais de 15.000 exames em 2021, um na Baixada Litorânea em Cabo Frio, um na região Médio Paraíba em Valença e um em Campos dos Goytacazes na região Norte (Quadro 3).

O índice de positividade variou de 1 a 22% entre os laboratórios. A maior parte dos laboratórios apresentaram índices dentro do valor aceitável ($\geq 3\%$).

Sete laboratórios apresentaram valores abaixo do esperado, dois na região do Médio Paraíba (Barra Mansa e Volta Redonda), dois na Metro I (Belford Roxo e Mesquita); e um na Metro II (Itaboraí), um na Norte (Campos dos Goytacazes) e um na região Serrana (Teresópolis) (Quadro 3).

Dos 20 laboratórios avaliados, apenas oito (8 - [40%]) apresentavam percentual dentro do parâmetro estabelecido para detecção de HSIL (Quadro 3).

Já na avaliação da razão ASC/SIL, foi identificado 5 laboratórios com a razão acima do valor esperado, com uma variação de 4,7% a 651,5%, sendo dois na

região Médio Paraíba (Barra Mansa e Piraí), dois na Metro II (Itaboraí) e um na região Norte (São João da Barra) (Quadro 3).

Dos cinco (5) indicadores de monitoramento da qualidade dos laboratórios de exames de citopatológico do colo do útero, apenas dois (2) apresentaram parâmetros adequados para todos os indicadores avaliados - um em Valença e outro em Campos dos Goytacazes; e nove (9) menos de dois parâmetros adequados.

Cabe ressaltar que o cenário de análise levou em conta apenas 20 laboratórios que dispunham de informação no SISCAN disponível para análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste sumário reforçam a necessidade de estratégias voltadas à efetiva implementação dos sistemas de informação oficiais como fonte de informação; o monitoramento constante e efetivo de indicadores de qualidade da coleta de exames de citopatológicos do colo do útero e de qualidade dos laboratórios que realizam estes exames; e por fim, a reorganização da rede de laboratórios da atenção do colo do útero.

A baixa adesão da rede de atenção aos sistemas de informação dificulta o monitoramento das ações voltadas à prevenção do câncer do colo do útero e da qualidade dela. Nesse sentido, os esforços devem se concentrar na implantação do SISCAN em todas as unidades de saúde e laboratoriais, com capacitação de todas as equipes que fazem uso do sistema nos diferentes níveis de gestão. Cabe ainda, a coordenação e monitoramento constante do Estado junto aos municípios, contribuindo efetivamente nesse processo.

Ademais o monitoramento da qualidade da coleta dos exames de citopatológicos do colo do útero deve ser prática rotineira com vistas à promoção de ações setoriais direcionadas, reduzindo a necessidade de repetição de exames citopatológicos, otimizando recursos e evitando perdas na adesão das mulheres à realização do exame.

Por fim, os resultados de qualidade dos laboratórios que realizam exames citopatológicos do colo do útero na rede SUS do ERJ merece atenção. Há de se pensar em estratégias de realocação de prestação e aumento da capacidade de produção destes, seja por meio de pactuações regionais ou pelo aumento da cobertura de exames citopatológicos na população-alvo.

Estabelecer a articulação entre a SES e os municípios, através das regiões de saúde, definindo referências para a prestação dos serviços nas redes de atenção à saúde ao câncer de colo do útero poderão contribuir para o melhor resultados destes indicadores e conseqüentemente em melhores resultados à saúde da população feminina do ERJ.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. PORTARIA Nº 3.388, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 [Internet]. 2013. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3388_30_12_2013.html
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a cancer journal for clinicians*. 2021. p. 209–249.
3. BRASIL. DADOS E NÚMEROS SOBRE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. Instituto Nacional de Câncer ; Coordenação de Prevenção e Vigilância; Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede; 2022.
4. Atlas On-line de Mortalidade [Internet]. [cited 2024 Jan 16]. Available from: <https://www.inca.gov.br/MortalidadeWeb/pages/Modelo06/consultar.xhtml#panelResultado>
5. Organization WH. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention. 2013.
6. Bortolon PC, Silva MAF da, Corrêa F de M, Dias MBK, Knupp VM de AO, Assis M de, Claro IB. Avaliação da Qualidade dos Laboratórios de Citopatologia do Colo do Útero no Brasil. *Revista Brasileira de Cancerologia*. 2012 Sep 28;58(3):435–444.